

A EaD em um órgão público de saúde: práticas e contribuições para a educação corporativa e gestão do conhecimento

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423535>

Andréa Zanaroli

<https://orcid.org/0009-0004-1899-6034>

Celi Langhi

<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Marília Macorin de Azevedo

<https://orcid.org/0000-0003-0225-8155>

Denise Maria Martins

<https://orcid.org/0000-0003-2956-0573>

Resumo

Este artigo apresenta um relato de experiência com o objetivo de analisar a estrutura e as contribuições da Educação a Distância (EaD) em um órgão público de saúde de São Paulo para a formação contínua de seus servidores, bem como sua abrangência para a educação corporativa e gestão do conhecimento institucional. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, por meio da análise de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo. Os resultados revelaram a predominância de cursos no eixo de gestão, além de ofertas em eixos administrativo-operacional, assistencial, vigilância e formação, com variadas cargas horárias e parcerias, evidenciando um esforço para a capacitação multifacetada. Conclui-se que a plataforma EaD analisada se alinha aos princípios da educação corporativa, otimizando recursos e promovendo o aperfeiçoamento contínuo dos servidores, atuando como instrumento estratégico para a democratização do acesso ao conhecimento e a melhoria da gestão pública em saúde.

Palavras-chave: Educação a Distância. Educação Corporativa. Gestão do Conhecimento. Saúde Pública. Sistema Único de Saúde.

Abstract

This article presents an experience report aimed at analyzing the structure and contributions of Distance Education (DE) within a public health agency in São Paulo for the continuous training of its public servants, as well as its scope regarding corporate education and institutional knowledge management. The methodology used was qualitative research, through the analysis of a Virtual Learning Environment (VLE) of the Unified Health System (SUS) in São Paulo. The results revealed a predominance of courses in the management area, in addition to offerings in the administrative-operational, care, surveillance, and training areas, with varied workloads and partnerships, evidencing an effort toward comprehensive capacity building. It is concluded that the DE platform analyzed is aligned with the principles of corporate education, optimizing

resources and promoting the continuous development of public servants, serving as a strategic tool for democratizing access to knowledge and improving public health management.

Keywords: Distance Education. Corporate Education. Knowledge Management. Public Health. Unified Health System.

1 Introdução

As instituições públicas brasileiras têm ampliado cada vez mais a oferta de cursos de formação, visando proporcionar espaços formativos que promovam o desenvolvimento de conhecimentos e competências técnicas.

As tecnologias da informação e comunicação estão cada vez mais presentes nos processos de formação, tanto em instituições públicas quanto privadas. Esses espaços formativos têm como objetivo oferecer oportunidades de qualificação aos funcionários, reconhecendo a educação como um pilar essencial para o desenvolvimento profissional (Mendes; Souza, 2020).

Nesse contexto, as instituições públicas podem aprimorar continuamente a formação de seus servidores, garantindo que as competências desenvolvidas estejam alinhadas às necessidades institucionais. A Constituição Federal do Brasil, determina que cabe ao SUS ordenar a formação de recursos humanos para a área da saúde e a Lei 8080/90 determina a necessidade de formação, especialização e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais de saúde, assegurando que suas competências sejam adequadas às demandas do SUS (BRASIL, 1990). Essa ênfase na formação contínua visa garantir que os profissionais estejam sempre preparados para oferecer serviços de saúde de alta qualidade.

Na esfera estadual, cabe à Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos, planejar, coordenar e promover ações de gestão de pessoas, incluindo o desenvolvimento e educação dos profissionais de saúde.

A Educação a distância, como um processo de ensino e aprendizagem, atende simultaneamente muitos estudantes, incluindo aqueles localizados em áreas remotas ou com restrições de horário.

A administração gerencial exige servidores capacitados para resultados, com habilidades gerenciais e capacidade de inovação. Servidores públicos, portanto, não são

meros executores de tarefas, mas agentes políticos ativos na formulação de políticas e no exercício do "poder de Estado". Nesse sentido, a qualificação dos servidores é central para a transição do modelo burocrático para o gerencial (Bresser Pereira, 1996).

Ao oferecer programas de aprendizado contínuo e padronizados, a instituição possibilita que os funcionários estejam atualizados e alinhados com os objetivos organizacionais. Assim, destaca-se a educação corporativa como uma prática de gestão de pessoas fundamental para o compartilhamento de conhecimento em organizações públicas (Batista, 2012).

2 Objetivo

Este artigo tem como objetivo verificar como a Educação a Distância (EaD) está estruturada em um determinado órgão público de saúde e de que forma ela contribui (ou pode contribuir) para a gestão do conhecimento e a educação corporativa na instituição. Para tanto, buscou-se analisar como o ambiente virtual de aprendizagem está estruturado.

No item a seguir, aborda-se a Educação a Distância (EaD) como transformadora e estratégica para a gestão pública, analisando-se definições e sua capacidade de superar barreiras geográficas e temporais. Citam-se referenciais de qualidade do MEC, o crescimento global da EaD, sua evolução histórica, e a importância de desenvolver competências para a aprendizagem contínua.

3 Referencial Teórico

Educação a Distância

O profissional do presente e futuro precisa desenvolver quatro competências essenciais para a aprendizagem contínua, conforme Delors (p. 29, 2005): aprender a conhecer, a fazer, a viver junto e a ser. "Aprender a conhecer" significa compreender, descobrir e construir conhecimento, focando em linguagens e metodologias. "Aprender a fazer" envolve habilidades e atitudes para enfrentar novas situações, necessitando preparação contínua. "Aprender a viver junto" abrange a capacidade de conviver em equipes interdisciplinares. "Aprender a ser" refere-se ao desenvolvimento integral do

indivíduo. Esses pilares direcionam para um aprendizado essencial e adaptável no mundo do trabalho atual. A educação é um processo de transformação da vida das pessoas que contribuem para um mundo melhor (Securato, p 153, 2017).

Para Moran (2002), a “Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente”. Conforme descrito por Alves (2011), a EaD é baseada no uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação (TIC), a EaD transcende obstáculos geográficos e temporais, facilitando a disseminação do conhecimento. Esta modalidade contribui para a democratização do ensino, ampliando as oportunidades educacionais e promovendo a inclusão social.

De acordo com o documento Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, do Ministério da Educação:

A educação a distância é a oferta educacional organizada de modo que os processos de ensino e aprendizagem, síncronos ou assíncronos, ocorram com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, permitindo que estudantes e o docente ou outro responsável pela atividade formativa estejam em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2025, p. 7).

As origens da Educação a Distância (EaD) podem ser rastreadas até o século I, como evidenciado pelas epístolas de São Paulo às comunidades da Ásia Menor, encontradas na Bíblia. Além disso, diversos marcos históricos solidificaram a EaD no mundo, especialmente a partir do século XVIII. A evolução da EaD foi significativamente impulsionada pelo progresso tecnológico, notavelmente com a chegada da internet (Alves, 2011).

Em âmbito global, os cursos formais e informais na modalidade de Educação a Distância têm crescido continuamente. No Brasil, tanto iniciativas governamentais quanto privadas nessa área acumularam experiências diversas, mobilizando significativos recursos nas últimas décadas.

É necessário preparar os profissionais e gestores das organizações capacitando-os para que sejam capazes de enfrentar as mudanças que ocorrerão cada vez mais rápido (Stuber, 2023, p. 262).

Educação corporativa

A educação corporativa, compreendida como um processo contínuo de ensino-aprendizagem, desempenha um papel fundamental na capacitação e desenvolvimento da força de trabalho (Freire; Silva; Bresolin, 2019). Ao reconhecer a complexidade inerente ao autodesenvolvimento na administração, ela reforça ações estratégicas voltadas para o aprimoramento das competências dos trabalhadores. A geração de novas competências, resultante desse processo educativo, constitui a base para a obtenção de vantagem competitiva sustentável, agregando valor significativo aos negócios da organização.

A educação corporativa abarca um conjunto de ações educacionais planejadas e implementadas pela organização, visando assegurar que todos os seus membros desenvolvam as competências necessárias para a consecução da estratégia organizacional estabelecida.

As ferramentas de tecnologia de informação e comunicação propiciam a educação. Seja por meio de interação síncrona - onde os participantes devem estar conectados em tempo real -, seja por meio de interação assíncrona - em que as interações ocorrem sem dia e horários definidos (Mattar, 2012).

Gestão do conhecimento

A Gestão do Conhecimento (GC) é definida como um conjunto de práticas que visam criar, compartilhar, armazenar e aplicar o conhecimento organizacional para gerar vantagem competitiva (Carvalho, 2012).

O modelo proposto por Nonaka e Takeuchi (2008) descreve o processo de criação do conhecimento em quatro etapas cíclicas: socialização, externalização, combinação e internalização. Este processo ocorre em espiral, expandindo-se do indivíduo para a organização.

Nesse contexto, as Tecnologias da Informação (TICs) também desempenham um papel crucial, facilitando a combinação e disseminação do conhecimento. Assim, enquanto a GC fornece o arcabouço teórico para sistematizar o conhecimento, a educação operacionaliza sua disseminação e internalização.

De acordo com Coelho (2020) as escolas de governo desempenham um papel fundamental na qualificação técnica e ética dos servidores públicos, sendo instituições essenciais para promover a capacitação contínua alinhada aos princípios da administração pública. Além disso, a gestão pública contemporânea, por meio de escolas de governo, reposiciona a aprendizagem organizacional para o nível estratégico, atentando-se para a importância do capital humano na Sociedade do Conhecimento.

Nesta perspectiva, Agune et al (2014) defendem que “as mudanças ocorridas na sociedade contemporânea e a sofisticação da agenda governamental vão exigir do funcionário público modelos mentais e competências totalmente diferentes do que a eles temos ensinado até aqui”.

4 Método

Este estudo adota uma abordagem quantitativa para examinar a configuração do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme recomendado por Sampieri (2013) para pesquisas que demandam mensuração e análise de dados estruturados. A escolha metodológica justifica-se pela natureza descritiva da investigação, que visa mapear objetivamente a organização dos cursos na plataforma.

A coleta de dados foi realizada por meio de três abordagens principais: análise direta da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), levantamento documental de relatórios institucionais e registro sistemático de variáveis quantificáveis.

5 Resultados e Discussão

A análise foca na estrutura, conteúdo, status e parcerias dos cursos, visando contextualizar a abrangência e os objetivos da plataforma de Educação a distância.

Tabela 1 – Distribuição de Cursos Ativos por Eixo Temático

EIXO	QUANTIDADE DE CURSOS ATIVOS	% DOS CURSOS
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	6	16,2%
ASSISTENCIAL	5	13,5%
FORMAÇÃO	3	8,1%
GESTÃO	18	48,6%
INTEGRAÇÃO	1	2,7%
VIGILÂNCIA	4	10,8%
TOTAL GERAL	37	

Fonte: elaboração própria com base em dados institucionais.

A pesquisa revelou a distribuição de oferta de cursos em cinco eixos: Assistencial, Vigilância, Gestão, Administrativo-operacional, Formação, com predominância de cursos no eixo gestão.

Tabela 2 – Descrição dos eixos temáticos

EIXO	FOCO PRINCIPAL	TEMAS/CURSOS OFERTADOS
GESTÃO	Desenvolvimento de competências em gestão e integração de novos servidores	Cursos voltados para gestão institucional e capacitação de novos colaboradores
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Habilidades técnicas para suporte administrativo	Ferramentas de informática (Excel, PowerPoint, Word), Libras, atendimento ao cidadão
ASSISTENCIAL	Qualificação de profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência	Câncer cervical e de mama, aleitamento materno, biossegurança, medidas de prevenção à COVID-19, doação de órgãos e tecidos
VIGILÂNCIA	Capacitação para ações de vigilância em saúde	Sífilis, ficha de intoxicação exógena (SINAN), notificação de violência, monitoramento de pessoas vivendo com HIV/Aids
FORMAÇÃO	Formação aprofundada, com cursos de maior carga horária	Técnico em Segurança do Trabalho, Especialização em Gestão de Pessoas em Saúde, Especialização em Gestão de Serviços de Saúde

Fonte: elaboração própria com base em dados institucionais

A análise dos conteúdos disponíveis na plataforma EADSES, apresentou a categorização dos cursos em cinco eixos principais: Gestão, Administrativo Operacional, Assistencial, Vigilância e Formação. Os cursos são classificados como "ATIVO" ou "INATIVO", indicando a atualização da plataforma. A carga horária varia consideravelmente, de cursos de 1 hora a especializações com mais de 500 horas. Observam-se parcerias com instituições, sugerindo colaboração para enriquecer a oferta educacional.

6 Considerações finais

O aumento do nível de exigência em relação à satisfação de demandas da população, provoca uma revisão das estruturas e processos de trabalho. Nesse contexto, as organizações públicas devem passar a investir em alternativas e planos para suprir necessidades de formação e atualização.

A educação corporativa pode ser um instrumento para consolidar essa profissionalização, promovendo aprendizado organizacional e inovação na gestão pública.

A atualização tecnológica permite trabalhar as competências no uso de tecnologias comunicacionais aplicadas à educação, possibilitando a transformação da informação em conhecimento. Além disso, abre novas oportunidades e estratégias para treinamento e desenvolvimento das pessoas.

A EaD pode ser vista como um instrumento estratégico para a transformação digital, democratização do acesso e melhoria da gestão pública. A aprendizagem digital é tanto um reflexo da mudança tecnológica e oportunidade, como uma resposta às mudanças mais amplas nas organizações e na sociedade.

A plataforma EaD da SES/SP demonstra ser um instrumento importante de aprimoramento dos profissionais da saúde. A categorização dos cursos em eixos temáticos, além de suas variadas cargas horárias, otimiza os recursos de treinamento ao abordar temas relevantes para múltiplos grupos de servidores.

A amplitude de eixos e o foco dos cursos indicam um esforço para garantir a consistência na disseminação do conhecimento, assegurando que informações e melhores práticas sejam comunicadas.

As parcerias estabelecidas refletem uma iniciativa de gestão do conhecimento, facilitando a ampla disseminação da expertise dos profissionais técnicos da instituição. Esse processo contribui significativamente para o aprimoramento dos servidores e, conseqüentemente, para o avanço da saúde pública.

A oferta de cursos EaD da SES/SP se alinha com os princípios da educação corporativa, que visa o desenvolvimento contínuo dos colaboradores para o alcance dos objetivos organizacionais. Ao oferecer cursos variados e atualizados, a plataforma contribui para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos profissionais da saúde. Verifica-se a interseção entre a GC e a educação, na medida em que a plataforma facilita o compartilhamento e a disseminação de informações técnicas e relevantes para a área da saúde. Os resultados apresentados evidenciam a relevância dos cursos disponíveis na plataforma EADSES como ferramenta estratégica para o aprimoramento profissional e a gestão do conhecimento no setor público. Contudo, observa-se uma lacuna em estudos sobre a relação entre EaD, educação corporativa e gestão do conhecimento, especificamente no contexto do serviço público brasileiro.

Referências

AGUNE, R; Gregório, A; Neves, A; Dias, I. de M.; Carlos, J. A.; Bolliger, S. **O governo do século XXI. Dá pra fazer – gestão do conhecimento e inovação em governo.** São Paulo: Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional, 2014. Disponível em <<https://www.ifsp.jus.br/documentos/administrativo/UCIN/inovajusp/ijusplab/da-pra-fazer.pdf>>

ALVES, L. Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. **Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância**, [s.l.], v. 10, 2011. DOI: 10.17143/rbaad.v10i0.235. Disponível em: <<https://seer.abed.net.br/RBAAD/article/view/235>> Acesso em: 8 jun. 2025.

BATISTA, F. F. **Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira** – como implementar gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Brasília: Ipea, 2012 Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/754>

BATISTA, F.; QUANDT, C. O.; PACHECO, F. F.; TERRA, J. C. C. **Gestão do conhecimento na administração pública**. Brasília: Ipea, 2005. (Texto para Discussão, n. 1095). Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/892/1/TD%201095.pdf>>

BRASIL. Ministério da Educação. **Referenciais de qualidade para cursos de graduação com oferta a distância**. Brasília: MEC, 2025. Disponível em: <[Microsoft Word - Referenciais de Qualidade EAD - versão final](#)> Acesso em: 8 jun. 2025.

BRASIL, BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências**. Disponível em: <[CARVALHO, F. C. A. **Gestão do Conhecimento**. São Paulo: Pearson, 2012](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.080%2C%20DE%2019%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20para,correspondentes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAscias.>></p></div><div data-bbox=)

COELHO, F. de S. (org.) **Escolas de governo: formação e capacitação de agentes públicos**. São Paulo: Oficina Municipal: Fundação Konrad Adenauer Brasil, 2020.

FREIRE, P. de S.; SILVA, T. C.; BRESOLIN, G. G. (org.) **Universidade Corporativa em Rede: diretrizes iniciais do modelo** – Curitiba: CRV, 2019

MATTAR, J. **Tutoria e interação em educação a distância**. Série educação e tecnologia. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

MENDES, V. A. C.; SOUZA, K. R. Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino a Distância para a formação de servidores públicos. DOXA: **Revista Brasileira de Psicologia e Educação**, v. 22, n. 2, p. 442-455, 2020.
<https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa/article/view/14242>

MORAN, J. M. **Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo**. Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em: <<https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/dist.pdf>> Acesso em: 8 jun. 2025.

NONAKA, I; TAKEUCHI, H. **Gestão do Conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008. P57

PEREIRA, L. C. B. Da administração pública burocrática à gerencial. **Revista do Serviço Público**, Brasília, v. 47, n. 1, p. 7-40, jan./abr. 1996. Trabalho apresentado ao seminário sobre Reforma do Estado na América Latina, organizado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, Brasília, maio de 1996.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de pesquisa**. Porto Alegre: Penso, 2013.

SECURATO, J. C. **On Learning:** Como a educação disruptiva reinventa a aprendizagem. 1. Ed. São Paulo: Saint Paul, 2017

SOUTO, B. J. A.; NEVES, M. S.; LOTH, A. F.; ALVES, E. S.; FREIRE, P. S. **Rede de aprendizagem e universidade corporativa no setor público:** uma revisão integrativa. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/368565602_REDE_DE_APRENDIZAGEM_E_UNIVERSIDADE_CORPORATIVA_NO_SETOR_PUBLICO_UMA_REVISAO_INTEGRATIVA>

STUBER, E. C. Transformação digital na educação online: tendências em métodos e plataformas. In: ÉBOLI, Marisa (org.). **Educação corporativa no cenário pós-pandemia.** Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2023. p. 262.